

Р.И.Балашова // Вестник Донецкого национального университета. Серия В: Экономика и право. – 2021. – №3. – С. 30-35.

6. Ильенкова, Н.Д. Проблемы анализа инновационного риска / Н.Д. Ильенкова // Сибирская финансовая школа – 2011. – № 3(86). – С. 41-43.

7. Калашников, К.А. Управление инновационными рисками в агропромышленном комплексе / К.А. Калашников // Вестник СГСЭУ. – 2019. – № 2 (76). – С. 64-67.

8. Концептуальные положения форсайтинга развития инновационной экономики в условиях цифровизации в деятельности субъектов предпринимательства / Р.И. Балашова, О.В. Пархоменко, А.Г. Замиралова // Донецк: ГБУ «ИЭИ». – Вестник ГБУ ИЭИ. – 2021. – №3. – С. 57-66.

9. Пархоменко, О.В. Роль государственного стимулирования финансирования в формировании экономических отношений субъектов хозяйствования // Экономика знаний: теория, практика, перспективы развития: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею Института, 25 октября 2019 г. // Донецк: ГУ ИЭИ.– 2020. – С. 235-246.

10. Федеральная служба государственной статистики / [Электронный ресурс] // URL: <http://www.gks.ru/>

УДК 338.242.

DOI

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВАЩЕНКО Н. В.,

д-р экон. наук, доцент, профессор,

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены особенности оценки финансово-экономических рисков предприятия. Выделены ключевые сущностные характеристики финансово-экономических рисков, определены способы реагирования на рисковые события, а также представлена структурная схема экспертной модели рисков.

***Ключевые слова:** риск, метод, оценка, управление, предприятие.*

METHODS FOR ASSESSING FINANCIAL AND ECONOMIC RISKS OF AN ENTERPRISE

VASCHENKO N. V.,
doctor of Economics, Associate Professor,
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mykhayilo
Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the features of assessing the financial and economic risks of an enterprise. The key essential characteristics of financial and economic risks are identified, ways of responding to risk events are identified, and a block diagram of the expert risk model is presented.

Key words: risk, method, assessment, management, enterprise.

Постановка проблемы. Финансово-хозяйственная деятельность предприятий всегда связана с риском взаимоотношений, связанных с организацией производства и реализацией продукции, оказанием услуг и выполнением работ, формированием собственных финансовых ресурсов и привлечением внешних источников финансирования. В условиях развивающейся рыночной экономики деятельность предприятий подвержена еще большему риску так, как в государстве присутствует нестабильная экономическая среда, внутри которой действуют предприятия, и которая предполагает необходимость систематического анализа финансового состояния, мониторинга потенциальных рисков ситуаций.

Актуальность данного исследования обусловлена не достаточным уровнем развития риск-менеджмента на предприятиях в современных экономических условиях, поскольку руководители и собственники предприятий зачастую демонстрируют слабый уровень внедрения методов и инструментов риск-менеджмента в управление предприятием. Кроме того, отсутствует понимание того, что инвестиции в развитие риск-менеджмента являются в определенной мере инвестициями в дальнейшее благополучное функционирование предприятий.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам управления рисками посвящены труды различных ученых, среди которых особенно следует отметить таких исследователей, как Е.Ю. Давыдова [1], А.В. Лабудин [2], С.Н. Макарова [3], М.А. Махиянова [4], Е.Ю. Фаянцева [5] и др.

Цель статьи заключается в исследовании методов оценки финансово-экономических рисков предприятия.

Изложение основного материала. Деятельность предприятий во всех ее формах сильно связана с множественными финансово-экономическими рисками, уровень воздействия которых на итоги деятельности и степень безопасности предприятия значительно растет в условиях неопределенности и волатильности финансовой конъюнктуры. Риски, которые сопровождают деятельность предприятия, соединяясь с угрозами экономической безопасности предприятия, подрывают экономическую безопасность предприятия. Группа финансово-экономических рисков, наиболее значимых в «портфеле рисков» предприятия, препятствует эффективному формированию и распределению ресурсов предприятия.

Можно сказать, что финансово-экономический риск является вероятностью возникновения неблагоприятных финансовых результатов в форме потерь дохода и капитала в условиях неопределенности в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Иными словами, это вероятность наступления неблагоприятного события по осуществлению конкретной финансовой операции при ведении финансово-хозяйственной деятельности [1, с. 71]. Следует отметить, что с целью всестороннего исследования финансово-экономических рисков необходимо исследовать их сущностные характеристики (рис. 1).

Рис. 1. Характеристика финансово-экономических рисков

Исходя из выделенных сущностных характеристик риска, следует отметить его субъективно-объективную природу, которая определяется тем, что он порождается процессами, как субъективного характера, так и такими, существование которых, в конечном счете, не зависит от воли и сознания лица, принимающего управленческое решение.

Оценка финансово-экономических рисков осуществляется в сравнении уровня риска с уровнем его приемлемости (он может меняться в зависимости от портфеля риска). Достоверность и объективность заключений, приемлемая точность, совмещение количественных и качественных характеристик, экономическая целесообразность являются главными требованиями, которые предъявляются к методике оценки риска.

Существующий инструментарий методов управления рисками достаточно разнообразен и используется на практике для снижения влияния рискообразующих факторов на деятельность предприятий [5, с. 85].

Качественный анализ риска проводится в случае отсутствия необходимой базы статистических данных, т.е. применяются экспертные оценки, которые позволяют сформировать структуру рисков. Качественный анализ риска преследует определенные цели, среди которых определение причин и источников возникновения риска, а также этапов и работ, являющихся катализаторами финансово-экономических рисков. Полученные результаты качественной оценки риска являются исходными данными для проведения количественной оценки [3, с. 58].

Ключевыми методами, позволяющими оценить финансово-экономический риск, являются следующие:

экспертный метод, который включает SWOT-анализ и метод «Дельфи». SWOT-анализ основан на обнаружении полного спектра факторов как внешней, так и внутренней среды предприятия. Данные факторы группируются по направлениям: сильные и слабые стороны предприятия, его потенциальные возможности, а также угрозы. Данный метод может использоваться как различными предприятиями, так и отдельными людьми. С помощью метода «Дельфи» становится возможным максимизация уровня объективности оценок экспертов, поскольку в случае применения данного метода эксперты не имеют возможности совещаться и оглашать свои ответы;

метод анализа уместности затрат нацелен на поиск потенциальных зон риска. Данный метод используется лицом,

принимающим управленческое решение, который подвергает капитал предприятия потенциальным угрозам;

метод аналогий подразумевает изучение и оценку действий предприятий-аналогов. Данный метод необходим для обнаружения потенциально возможных рисков оцениваемого предприятия и предполагает применения базы данных о финансово-экономических рисках с похожими предприятиями. Кроме того, к данный метод используется в случае, когда остальные методы анализа применить невозможно.

Кроме того, для оценивания рисков деятельности предприятия целесообразно использовать экспертную модель оценки рисков, структурная схема которой показана на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема экспертной модели рисков

Количественный анализ финансово-экономического риска основывается на методах статистики и теории вероятности. Его главными достоинствами является объективность и точность. Данный способ оценки финансово-экономического риска включает в себя следующие методы: параметрический анализ, метод исторического моделирования, имитационное моделирование (метод Монте-Карло).

Параметрический анализ подразумевает анализ статистических данных. Преимуществами метода являются легкость применения и скорость вычислений. В основном параметрический анализ используется для первичной оценки финансово-экономического риска.

Метод исторического моделирования – это простая методология, которая требует изучения массивных данных за предшествующие периоды времени. Также данный метод лишен погрешностей в вычислениях [4, с. 59].

Имитационное моделирование (метод Монте-Карло) предполагает разработку математической модели поведения анализируемого предприятия с дальнейшим искусственным генерированием случайных сценариев развития событий.

Система управления финансово-экономическими рисками должна базироваться на комплексном применении методов как качественного, так и количественного анализа, что способствует грамотному осуществлению оценки риска.

Данная модель дает возможность учесть степень согласованности групп экспертов, оценить риски, устанавливать область риска и его уровень.

Блок М1 описывает формирование группы экспертов. Входная информация для М1 – характеристика риска деятельности, которая подлежит оценке, и данные о специалистах-экспертах, которые смогут провести оценку риска деятельности. Выходной информацией блока М1 являются данные об экспертах (уровень их аргументации, уровень компетентности и т.д.).

Блок М2 – модель факторов риска. Экспертная группа устанавливает группы факторов риска. Как правило, выделяются такие группы факторов, как: поставщики, потребители, конкуренты, уровень квалификации и взаимоотношения персонала, факторы риска в производственной деятельности, риски финансовой деятельности и упущенной выгоды, политические факторы.

Блок М3 – модель оценки уровня риска деятельности предприятия, которая составляется после установленных экспертами групп факторов и базовых факторов, воздействующих на риск, и определения их экспертных оценок. Если фактор группы не является источником возникновения риска, то эксперт оценивает этот фактор как «1», а если фактор максимально воздействует на появление риска, то значение фактора – «10».

Блок М4 – выявление экспертами резервов по факторам риска. Выходная информация модели М3 служит основой для выявления резервов по факторам риска.

Данная экспертная модель оценки рисков представляет собой систему принятия решений по снижению уровня анализируемого риска. Процесс принятия решений базируется на рекомендациях экспертов, а также на основе учета анализа деятельности предприятия.

Для выработки рекомендаций эксперты оценивают возможности снижения фактора анализируемого риска в текущий момент времени.

Количество групп факторов риска устанавливается экспертами исходя из требований, предъявляемых к оценке анализируемого риска.

В настоящее время существует много различных методов снижения потерь от реализации финансово-экономических рисков: страхование, создание резерва на покрытие непредусмотренных затрат и прочее. Способы реагирования на рисковые события представлены на рис. 3.

Осуществление финансово-экономической деятельности связано со многими рисками и, как правило, вышеперечисленные методы чаще всего применяются в совокупности.

Необходимо указать, что существуют также иные мероприятия по минимизации финансово-экономических рисков предприятия:

- метод нормативов, состоящий в установлении норм объема выпуска и отгрузки продукции;

- создание резервных фондов;

- страхование процентного риска, заключающееся в досрочном погашении займов;

- хеджирование, суть которого состоит в использовании форвардных контрактов и опционов;

диверсификация, которая достигается путем приобретения различных видов активов и ценных бумаг [2, с. 143].

Рис. 3. Способы реагирования на рисковые события

В целом, в практическом поле применяются разнообразные приемы и методы управления финансово-экономическими рисками, однако все они должны учитывать тактические и стратегические цели предприятия, а также интегрироваться в миссию предприятия.

Выводы. При эффективном стратегическом управлении финансово-экономическими рисками предприятие может избежать банкротства, финансовых потерь и других последствий реализации рискового события, что влечет стабильное функционирование и развитие предприятий в дальнейшем, для чего лицу, принимающему управленческие решения, необходимо творчески подходить к процессу управления рисками и применять комплекс методов оценки финансово-экономических рисков для достижения наибольшего эффекта. В дальнейшем целесообразно пересматривать и совершенствовать подходы предприятия к управлению рисками, а также интегрировать их в общее управление предприятием.

Список использованных источников

1. Давыдова, Е.Ю. Финансовые риски : методы оценки и подходы к управлению / Е. Ю Давыдова // Территория науки. – 2016. – № 3. – С. 70-75.
2. Лабудин, А.В. Риск-менеджмент устойчивого развития компании в условиях экономического кризиса / А.В. Лабудин // Государство и бизнес. Современные проблемы экономики. Материалы IX Международной научно-практической конференции. – СПб.: Изд-во РАНХиГС, 2017. – С. 142-147.
3. Макарова, С.Н. Управление финансовыми рисками: монография /С. И. Макарова, И. С. Ферова, И. А. Янкина. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. – 230 с.
4. Махиянова, М.А. Управление рисками как фактор повышения эффективности предпринимательской деятельности. Дисс. ... канд. эконом. наук / М.А. Махиянова. – М.: РАНХИГС, 2017. – 177 с.
5. Фаянцева, Е.Ю. Риск снижения финансовой устойчивости предприятия в современных условиях / Е.Ю. Фаянцева //Эффективное антикризисное управление. – 2016. – № 3 (84) – С.84-89.

УДК 658:005.21

DOI

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ПРАКТИКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

АГАРКОВА Н. В.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

АГАРКОВА М. Д.,
Обучающийся,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследуется понятие стратегического управления развитием предприятия, его смысл и особенности. Акцентируется внимание на